

आदिवासी मुलींच्या शिक्षणात येणाऱ्या समस्या व उपाययोजना - संशोधन आराखडा

श्रीमती स्वाती वामन ढाकणे

संशोधक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

डॉ. संतोष रुकारी

मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

१) प्रस्तावना

शिक्षण हे व्यक्ती, समाज आणि राष्ट्राच्या प्रगतीचे मूलभूत साधन आहे. मुलगा असो वा मुलगी, दोघांनाही समान शिक्षणाचा अधिकार आहे. "मुलगी शिकली तर घर शिकते" ही म्हण सर्वश्रुत आहे. मुलींच्या शिक्षणात गरिबी, बालविवाह, लिंग असमानता, आणि शिक्षणाच्या सुविधांचा अभाव यांसारख्या प्रमुख समस्या येतात, ज्यामुळे मुलींना शाळेतून गळती करावी लागते किंवा शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते. सामाजिक आणि सांस्कृतिक मान्यता, सुरक्षित शाळांची कमतरता आणि घरातील कामांना दिलेले प्राधान्य यामुळेही मुलींच्या शिक्षणात अडथळे येतात, ज्यामुळे त्यांचे सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरण खुंटते.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

२) समस्या विधान - आदिवासी मुलींच्या शिक्षणात येणाऱ्या समस्या व उपाययोजना

३) समस्येचे स्पष्टीकरण -

३.१ व्याख्या

आदिवासी आश्रमशाळा - आदिवासी आश्रमशाळा म्हणजे आदिवासी, गिरिजन, विमुक्त जमाती यांच्यासाठी शासनाकडून चालवल्या जाणाऱ्या निवासी शाळा, ज्यात विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन आणि शिक्षणाची सोय उपलब्ध असते .

अडथळे - आदिवासी मुलींच्या शिक्षणातील अडथळे" म्हणजे आदिवासी (मूळनिवासी) समाजातील

मुलींच्या शिक्षण प्रक्रियेत येणाऱ्या समस्या आणि आव्हाने . हे अडथळे प्रामुख्याने सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित आहेत.

उपाययोजना - आश्रमशाळा शिक्षणातील समस्यांमध्ये उपाययोजना म्हणून शासनाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत, ज्यात 'शासकीय आश्रमशाळा समूह योजना', 'एकलव्य इंग्रजी माध्यमाची निवासी शाळा', 'आदर्श आश्रमशाळा', आणि विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती तसेच शुल्क प्रतिपूर्ती योजना यांचा समावेश आहे.

3.2 व्याप्ती -

भौगोलिक क्षेत्र - शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा शेनवड (खु.) ता. इगतपुरी जि. नाशिक

घटक- प्रस्तुत संशोधनात आदिवासी मुलींना शिक्षणात कोणकोणत्या समस्या येतात ते समजावून घेणे व त्यावर उपाययोजना करणे

कालावधी - नोव्हेंबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ , सदर संशोधन शैक्षणिक वर्ष २०२६ पर्यंत पूर्ण करणे

मर्यादा -

1. सदर संशोधनात आदिवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक कौटुंबिक तसेच सामाजिक अडचणी विचारात घेणे ,
2. आदिवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी संवाद साधण्यात भाषा अडचण विचारात घेणे
3. आदिवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना घराजवळ शिक्षणाची सुविधा नसल्याने शाळेत येण्या जाणे संदर्भात अडचण विचारात घेणे

3.3 गृहीतक (ASSUMPTION)

1. मुलांच्या शिक्षणाबाबत पालकांमध्ये अनास्था दिसून येते .

2. पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षण घेण्यात अडचण येते.
3. ग्रामीण भागातून शाळेपर्यंत येताना वाहतुकव्यवस्थेची उपलब्धता नाही .
4. पालकांना शिक्षणाच्या महत्वाची जाणीव नाही .

4. उद्दिष्टे -

1. आदिवासी मुलींना शिक्षणात कोणकोणत्या समस्या येतात ते समजावून घेणे त्यांचा शोध घेणे
2. आदिवासी मुलींना शिक्षणातील समस्यांचे विश्लेषण करणे
3. आदिवासी मुलींना शिक्षण घेण्यात येणाऱ्या समस्यांवर उपाययोजना सुचविणे

5. संकल्पनात्मक विश्लेषण -

5.1 - समस्या

5.2 उपाययोजना-

1. शिष्यवृत्ती व साहित्य पुरवठा: गरजू मुलींना वहा, पुस्तके, गणवेश देणे.
2. पालक सभा: पालकांना मुलींच्या शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देणे.
3. प्रवास सोय: सायकल योजना, शाळा बस, सुरक्षित प्रवास.
4. सुरक्षित वातावरण: स्वतंत्र शौचालय, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, कॅम्पस सुरक्षा.
5. प्रेरणादायी कार्यक्रम: यशस्वी स्त्रियांच्या कथा, मार्गदर्शन शिबिरे

6. संशोधन प्रश्न -

- 6.1. आदिवासी मुलींना शिक्षणात आर्थिक समस्या आहे का ?
- 6.2. आर्थिक समस्येव्यतिरिक्त आणखी इतर काही समस्या आहेत का ?
- 6.3. शाळेपर्यंत येण्यास वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध आहे का ?
- 6.4. पालकांमध्ये मुलांना शाळेत पाठविण्यास अनास्था का दिसून येते?

7. कार्यपद्धती -

- 7.1. संशोधन पद्धती - सर्वेक्षण
- 7.2. जनसंख्या - नाशिक जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी आश्रमशाळा
- 7.3. नमुना - शासकीय माध्यमिक आश्रम शाळा शेनवड (खु.) ता. इगतपुरी जि. नाशिक
या शाळेची सहेतुक पद्धतीने निवड
- 7.4. माहिती मिळविण्याची साधने -
 - निरीक्षण पद्धत
 - प्रश्नावली पद्धत
 - मुलाखत
 - नमुना निवड:

8. माहिती विश्लेषणासाठी संख्याशास्त्रीय परिमाणे -

प्रस्तुत संशोधनासाठी शेकडेवारी या संख्याशास्त्रीय परिमाणाचा अवलंब करण्यात येईल .

9. प्रकरण नियोजन

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| प्रकरण १ ले. | संशोधन विषयाची ओळख |
| प्रकरण २ रे. | संबंधित संशोधन साहित्याचा आढावा |
| प्रकरण ३ रे. | संशोधनाची कार्यवाही |
| प्रकरण ४ थे | विश्लेषण व अर्थनिर्वचन |
| प्रकरण ५ वे | निष्कर्ष व शिफारशी |

10. वेळापत्रक आणि आर्थिक अंदाजपत्रक

अ क्र	तपशील	कालावधी	तपशील	खर्च
१	संशोधन आराखडा तयार करणे	१ महिना	संशोधन आराखडा निर्मिती	१०००
२	संबंधित संशोधनाचा आढावा	१ महिना	प्रश्नावली	१०००
३	प्रश्नावली निर्मिती	१ महिना	प्रश्नावली देणे आणि जमा करणे	१०००
४	प्रश्नावली भरून घेणे	१ महिना	अहवाल टायपिंग	२०००
५	प्रश्नावली विश्लेषण	१ महिना	अहवाल बांधणी	२०००
६	अहवाल बांधणी आणि टायपिंग	२ महिने		
	एकूण	७ महिने	एकूण	७००० रुपये

